

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук, Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.314-083(470.40)

ERONOV Yoqub Quvatovich
PhD
Bukhara State Medical Institute

THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES

For citation: Eronov Q. Yoqub. The influence of pathological changes in the microbiocenosis of periodontal tissues on oral hygiene in children with disabilities // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 187-192

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300563>

ANNOTATION

One of the most common pathologies among dental diseases in children with disabilities are periodontal diseases and their complications. The results of numerous studies are health and, in parallel, the extremely negative effect of the chronic infectious and inflammatory process in the soft tissues of the periodontium on the accumulation of risk factors that lead to the transition of periodontal diseases into a more severe and difficult to correct disease – diffuse periodontitis - one of the most common periodontal diseases. Actual problems of studying, as well as effective treatment.

Keywords: children with disabilities, periodontal diseases, Surinkal multiple periodontitis.

ЭРОНОВ Ёқуб Қуватович
PhD

Бухоро давлат тиббиёт институти

ИМКОНЯТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИ МИКРОБИОЦИНОЗИНИНГ ПАТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ГИГИЕНАСИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Имконияти чекланган болаларда стоматологик касалликлар орасида энг кенг тарқалган патологиялардан бири пародонт касалликлари ва унинг асоратлари ҳисобланади. Кўплаб тадқиқотларнинг натижалари саломатлик ҳамда параллел равишда пародонт касалликлари оғирроқ ва қийин тузатиладиган касаллик – тарқоқ пародонитга ўтишига олиб келувчи хавф омилларининг тўпланишида пародонт юмшоқ тўқималарида сурункали инфекцияли яллиғланиш жараёнининг ўта салбий таъсири ўрганиш ҳамда самарали даволаш долзарб муаммолардан биридир.

Калит сўзлар: имконияти чекланган болалар, пародонт касалликлари, сурункали тарқоқ пародонитлар.

ЭРОНОВ Ёкуб Куватович

PhD

Бухарский государственный медицинский институт

ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА НА ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

АННОТАЦИЯ

Одной из наиболее распространенных патологий среди стоматологических заболеваний у детей с ограниченными возможностями здоровья являются заболевания пародонта и их осложнения. Результатами многочисленных исследований является здоровье и, параллельно, крайне негативное влияние хронического инфекционно-воспалительного процесса в мягких тканях пародонта на накопление факторов риска, которые приводят к переходу заболеваний пародонта в более тяжелое и трудно поддающееся коррекции заболевание - диффузный пародонтит - одно из самых распространенных заболеваний пародонта. актуальные проблемы изучения, а также эффективного лечения.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, заболевания пародонта, суринкальский рассеянный пародонтит.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Имконияти чекланган болаларда пародонт тўқимаси микробиоцинозининг патологик ўзгаришларининг оғиз бўшлиғи гигиенасига таъсири адабиётдаги маълумотларга кўра болаларда тўлиқ жинсий етилишгача организмнинг иммун ҳимояси энди шаклланишни бошлайди ва тишларда кўплаб кариес сурункали инфекция ўчоқларининг бўлиши, оғиз бўшлиғида гигиенанинг паст даражаси ялиғланиш жараёнларининг ривожланиши ҳамда пародонтитларнинг мураккаб шаклларида ўтувчи гингивитлар шаклланишига олиб келади.

Имконияти чекланган болаларда пародонт касалликларини самарали даволаниши пародонт юмшоқ тўқималарини соғломлаштириш ва кейинчалик катта ёшда пародонтда ялиғланиш-деструктив жараённинг жадаллашувини олдини олишнинг кечиктириб бўлмас, устун чораси ҳисобланади. Бироқ ҳозирги кунга қадар клиник кўринишларида ўзига хосликларига боғлиқ равишда у билан оғриган беморларни даволаш, профилактика қилиш ва реабилитациялашнинг оптимал схемаси мавжуд эмас, бу унинг кўп қирралиги ва ривожланишида этиологик ва патогенетик механизмларга боғлиқ. Шуларнинг барчасини ҳисобга олиб, даволаш-профилактика ва реабилитация чораларини ишлаб чиқишда касалликнинг сурункали шакллари ҳосил бўлишига олиб келувчи энг аҳамиятли омилларни имкони борича эътиборга олиш ва касалликнинг этиологик ва патогенетик моҳияти тўғрисида сифатли тасаввур олишга интилиш ва бунинг асосида муаммони ечими ишлаб чиқиб амалиётга тадбиқ этиш лозим [1.3.5].

Имконияти чекланган болаларда пародонт тўқимасининг микробиоценозида патологик ўзгаришлар аниқлаш ва самарали даволаш ўта долзарб беморларнинг пародонт тўқималарида ялиғланиш жараёнини кўзғатувчи етакчи бактерияларни аниқлаш ҳисобланади. Касалликнинг турли клиник кўринишларини етакчи этиологик кўзғатувчилардан ташқари, шунингдек биринчи навбатда оғиз бўшлиғида биоцидликни таъминловчи, оғиз бўшлиғида маҳаллий иммунитет микробиоценозининг ҳолатига катта рол тегишли.

Тадқиқотнинг мақсади. имконияти чекланган болаларда пародонт тўқимаси микробиоцинозининг патологик ўзгаришларининг оғиз бўшлиғи гигиенасига таъсири ўрганиш.

Натижа ва таҳлиллари. Пародонт тўқималарида ялиғланишнинг ифодаланишида умумий қабул қилинган клиник кўрсаткичларнинг етарлича ахборот бермаслиги имконияти чекланган болаларда пародонт касалликларини диагностика қилиш ва даволашда оддий ва оммабоп усулларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Имконияти чекланган болаларда пародонт тўқимасининг микробиценозида патологик ўзгаришлари болаларда милк тўқималари микробиценозининг ўзига хосликлари ўрганилди.

Имконияти чекланган болаларда пародонт тўқимасининг микробиценозида патологик ўзгаришлар оғиз бўшлиғи микрофлорасининг миқдор ва сифат таҳлили уларнинг меъерини назорат гуруҳида соғлом болалар билан таққослашга ёрдам берди. Имконияти чекланган болаларда анаэроб ва факултатив гуруҳ микробларининг умумий сони асосан бир хил даражада эканлиги кузатилди. Микробларнинг факултатив гуруҳида етакчи ўрин стафилококклар ва стрептококкларга тегишли эканлигини айтиб ўтиш лозим. Эпидермал стафилококк ва стрептококкуссаливариус штамплари граммусбат кокк гуруҳ орасида энг катта гуруҳни ташкил этади. Грамманфий флора миқдори кам ва асосан, эшерих, протей ва клебсиеллалар билан намоён бўлган.

Имконияти чекланган болаларда ва назорат гуруҳидаги болаларда оғиз бўшлиғи микроорганизмлар учраш частотасининг ўрганилиши учраш частотаси бўйича стрептококклар устун эканлигини кўрсатди, шундай қилиб *Str.salivarius* деярли 100% ҳолатда, иккинчи ўринда *Str.mutans* 65%. Грамманфий микроблар бирмунча кам аниқланди: эшерихиялар 15%, протей 10%, клебсиелла 3%, дрожжасимон замбуруғлар 17% дан ортик ҳолатда аниқланди.

Имконияти чекланган болаларнинг оғиз бўшлиғида пародонт касалликлари ривожланиши билан микрофлора нисбати бироз ўзгаради. Пародонт касалликларининг энгил шаклида факултатив гуруҳдаги микроорганизмларнинг етарлича ишончли силжиши, анаэроб гуруҳ микрофлорасининг миқдори камайиши кузатилади. *Str.salivarius* миқдорининг камайиши фонида *Str.mutans* кокк флорасининг ўсиши аниқланди. Манфий флоранинг баъзи турлари ўсиш тенденциясига эга. Айниқса бу протейга тегишли микробларда сезилади. Ушбу тур мазкур микрофлоранинг ўсишини характерлайди, чириш жараёнларининг эҳтимолий ривожланишини прогноз қилади.

Ўрта ва оғир даражадаги пародонтитларни оғиз бўшлиғи микрофлорасининг миқдор ва сифат турларида аҳамиятли ўзгаришлар аниқланди. Лактобактериялар миқдорининг деярли 2 баробар пасайиши белгиланди, бу анаэроб флоранинг кескин танқислигидан гувоҳлик қилади. Шунингдек граммусбат ва грамманфий флора ҳосил бўлишининг сезиларли даражада ортганини айтиб ўтиш лозим. Стафилококклар маданиятининг ўрганилиши эпидермиал стафилококклар миқдорининг пасайиши ва тилла стафилококкнинг $3,97 \pm 0,15$ КОЕ/мл миқдорда пайдо бўлишини аниқлади, аслида меъёрда у ҳосил бўлмаслиги керак [2.4.6.8].

Имконияти чекланган болаларда пародонт касалликларида грамманфий флоранинг тадқиқотларида эшерихия, протей ва клибсиел штампларининг ўсишини белгилади. Бу гуруҳда протей микрофлорасининг сезиларли даражада ўсганлигини айтиб ўтиш лозим, меъёрда $1,30 \pm 0,04$ КОЕ/мл дан $4,95 \pm 0,21$ КОЕ/мл гача, шундан келиб чиқиб ортиш 3-4 тартибга содир бўлмоқда. Шу фонда шунингдек кўп миқдорда тўпланганида кандидоз стоматит ривожланишини чақиришга қодир *Candida* турдаги замбуруғларнинг ортиши кузатилди. Ўрта-оғир ва оғир кечувида микроорганизмларнинг учраш частотасининг характери қуйидагича бўлди: етакчи ўринларни тилла стафилококк ва *Candida* турдаги замбуруғлар ва протей эгаллади, мос равишда: 50%, 60% ва 45% ни ташкил этди.

Назорат гуруҳидаги болаларнинг оғиз бўшлиғида асосий флора стрептококклар бўлиши лозим, лекин пародонт касалликларида микроорганизмлар учраш частотасининг динамикаси ўзгаради, стрептококклар ўзларининг етакчилик қобилиятини йўқотади. Бу айниқса *Str.salivarius* сонининг камайишида кўринади. Меъёрда 100% бўлган мазкур турдаги коккларнинг миқдори 30-35% гача тушади. Шундай қилиб, пародонт касалликлари мавжуд болаларнинг оғиз бўшлиғида аутомикрофлорада аниқланган миқдор ва сифат ўзгаришлари касалликнинг узоқ давом этиши, тез-тез қайталаниши ва жараённинг сурункалашувида олиб келиши мумкин.

Оғиз бўшлиғида доимий мавжуд бўладиган микроорганизмларга кўп аниқланадиган *Streptococcus* турдаги аероблар ҳамда *Candida* турдаги замбуруғларни киритиш мумкин. Пародонтнинг тўқималари клиник соғлом бўлганида болаларнинг оғиз бўшлиғида етакчи

флора стрептококклар ҳисобланади. Болаларда пародонт касалликлари бўлганида эса, стрептококкларнинг барча штамплари ўзларининг етакчилик ҳолатини йўқотади, бу айниқса меъёрда 100% га тенг бўладиган *Str.salivarius* бўйича сезилади [5.6.7].

Оғиз бўшлиғида пародонт касалликларининг ривожланганида шунингдек болаларнинг оғиз бўшлиғида кандидоз стоматитнинг кескин ривожланишига олиб келувчи *Candida* турдаги замбуруғларнинг ортиши ҳам аниқланди.

Имконияти чекланган болаларда ўрта-оғир ва оғир даражадаги пародонт касалликларида микрофлоранинг ўрта миқдори ва уларнинг аниқланиш ҳолатлари пародонтитларнинг оғир шаклига эга болалар билан фарқи сезиларли даражада паст бўлганлиги, бу вақтда пародонтитнинг ўрта даражасидаги кўрсаткичлар соғлом болаларнинг ўртача кўрсаткичларига тенг бўлганлиги текширув натижаларида ўрганилди. Шунинг асосида кейинги тадқиқотларда имконияти чекланган пародонт касалликлари билан касалланган болаларни 2 гуруҳга ажратишни лозим топдик: 1 – Пародонтитларнинг энгил шакли ва 2 – Пародонтитларнинг ўрта оғирликдаги шакли ва солиштира тадқиқот шу 2 гуруҳ ўртасида ўтказилди ва асосан, *Str.salivarius* ва *Candida* каби икки турдаги микроорганизм таққосланди, грамманфий кокклардан эса энг катта ўзгаришга стафилококклар учради. Шундай қилиб *St.epitdermes* сезиларли даражада пасаяди ва шу фонда *St.aureus* миқдоран бир мартаба ортиши аниқланди. Нормал физиологик ҳолатда бу жараён ортмайди. Эҳтимол, ушбу патоген штаммининг пайдо бўлиши пародонтитнинг кейинги клиник кўринишларини тавсифлайди, буни пародонтит билан касалланган беморларда даволаш чоралари олиб борилгани инобатга олинди.

Имконияти чекланган болаларда пародонт касалликларини даволашда ўтказиладиган даволаш-профилактика чораларига боғлиқ равишда 3 босқичли даволаш ўтказилди ва даволаш турининг самарадорлигини биз клиник кўринишлари ва касалликнинг оғирлик даражасидан қатъи назар пародонт тўқимасида аниқланадиган энг таъсирчан микроорганизмларнинг 4 турида ўзгаришлар ўрганилди. Даволаш гуруҳлари бўйича олинган маълумотлар, гуруҳларда ўтказилаётган даволаш-профилактика чораларининг болаларда пародонт касалликлари бўлганида пародонт тўқимаси таркибидаги микробиологик кўрсаткичларга етарлича сезиларли даражада ортиши тадқиқот натижаларида келтирилган.

Имконияти чекланган болаларда пародонт тўқимасида микроорганизмларнинг учраш кўрсаткичлари

Бактерияларнинг турлари	Тадқиқот гуруҳидаги беморлар					
	1 гуруҳ		2 гуруҳ		3 гуруҳ	
	Энгил шакли	Ўрта-оғир шакли	Энгил шакли	Ўрта-оғир шакли	Энгил шакли	Ўрта-оғир шакли
Даволашгача болалар сони	43	42	17	25	9	16
<i>Str.salivarius</i>	4,15±0,12	3,95±0,13	4,20±0,7	3,91±0,12	4,0±0,11	3,91±0,12
<i>St.epidermis</i>	3,95±0,14	3,20±0,15	4,0±0,03	3,31±0,7	4,0±0,11	3,97±0,13
<i>St.aures</i>	0	1,30±0,05	-	1,28±0,15	-	-
<i>Candida</i>	2,00±0,17	3,10±0,11	2,23±0,07	3,0±0,17	2,7±0,2	2,1±0,03
Даволашдан сўнг болалар сони	-	25	9	16	-	-

Str.salivarius ўрганилиши пародонтит билан касалланган болаларда унинг миқдори сезиларли даражада пасайишини кўрсатади, 1-даволаш гуруҳида даволаш ўтказилганида пародонтитнинг энгил шаклида унинг миқдорининг 4,15±0,12 дан 1,8 марта ортишини, ўрта-оғир даражада - 2,00±0,11 дан 3,95±0,13 гача 1,9 марта ортишини кўрсатади. *St.epidermidis* ўзгариш динамикасида ўзгаришлар аниқланди. Меъёрда ҳосил бўлмаслиги керак бўлган

St.aures ўрганилганда, пародонтитнинг ўрта-оғир ва оғир шаклларида бу микроорганизмнинг пайдо бўлиши аниқланди, у пародонтитнинг ўрта-оғир шаклида $1,50 \pm 0,05$ ва оғир шаклида $1,28 \pm 0,15$ КОЕ/млда бўлиши ўрганилди. Ўрта-оғирликдаги шаклда 1 даволаш-профилактика комплекси ўтказилганидан сўнг кўрсаткич дастлабки маълумотлар ($1,40 \pm 0,3$ дан $1,30 \pm 0,05$ гача) билан таққослаганда 1,1 марта камайганлиги аниқланди.

Имконияти чекланган болаларда пародонт касалликларининг энгил шаклида *Candida alb.* турдаги замбуруғларнинг микдори комплекс даволашдан сўнг меъёр доирасида, ўрта оғир шаклда дастлабки маълумотларга нисбатан камаяди $4,13 \pm 0,14$ дан $3,1 \pm 0,11$ гача, бу 1,33 марта юқори натижалари аниқланди. Иккинчи гуруҳда бу кўрсаткичлар 2 даволаш-профилактика чораларининг таъсири остида куйидаги ўзгариш кузатилди. Шундай қилиб, *Str.salivarius* 2 турдаги даволашдан сўнг пародонтитнинг энгил шаклида $2,30 \pm 0,11$ дан $4,20 \pm 0,7$ гача, 1-турдаги даволаш (с $3,95 \pm 0,13$ дан $4,20 \pm 0,7$ гача) билан таққослаганда 1,1 марта ошади, бошқа ўрганилаётган микроорганизмлар худди шундай ўзгаришлари аниқланди. 3-гуруҳда 3-турдаги даволаш-профилактика комплекси қўлланилганда *Str.salivarius* ўтказилган курсдан сўнг пародонтит касалликларининг энгил шаклида меъёрий қийматлар доирасигача кўтарилди, $4,0 \pm 0,1$ гача, бу 2 марта юқори, ўрта-оғир шаклда $2,00 \pm 0,11$ дан $3,91 \pm 0,03$ гача ортади, бу деярли икки марта юқорилиги ўрганилди.

Хулоса. *St.aures* 3 даволаш-профилактика комплексининг таъсири остида пародонтитнинг энгил ёки оғир шакллари ҳам аниқланмади. *Str.salivarius*, *St.epidermidis*, *St.aures* ва *Candida albicans* микроорганизм колонияларининг ўрганилаётган микдори қўлланилаётган даволаш-профилактика комплексининг таъсири остида турлича ўзгаради. Агар 1 ва 2 даволаш-профилактика комплекси пародонтитнинг асосан энгил кечувида қўллаб-қўлланганда дастлабки маълумотларга таъсир қилган бўлса, унда 3 тури оғир бўшлиғида бутун патологик микрофлорага яхши таъсир қилади ва болаларда пародонтитнинг оғир шакллари кузатилганида қўлланилиши мумкин.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Эронов Ё. К., Ражабов А. А. ESTIMATING THE PREVALENCE OF CARIES IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 634-635.
2. Eronov Y. Q., Mirsalixova F. L. TREATMENT OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN CHILDREN WITH DISABILITIES IMPROVEMENT //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 10. – С. 71-74.
3. Eronov Y. Q., Mirsalixova F. L. DIAGNOSIS, PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN CHILDREN WITH DISABILITIES IMPROVEMENT //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 10. – С. 67-70.
4. Eronov Y. Q., Mirsalixova F. L. Dynamics of the prevalence of diabetes and the study of dental status in children of the bukhara region //International Journal of Applied Research. – 2019. – Т. 5. – С. 151.
5. Eronov Y. K., Mirsalikhova F. L. Indications for the comprehensive prevention and treatment of dental caries in children with cerebral palsy //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 5705-5713.
6. Eronov Y. Q., Kamalova M. Q. Evaluation of caries prevalence in children with cerebral palsy //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – Т. 10. – С. 85-87.

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Эронов Ёкуб Куватович- старший преподаватель кафедры детской стоматологии, к.м.н. Бухарский государственный медицинский институт. E-mail: eronov@ mail.ru.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Эронов Ё.К.— идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Eronov Y.K. - is a senior lecturer at the Department of Pediatric Dentistry, PhD, Bukhara State Medical Institute. E-mail: mironov@ mail.ru.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Eronov Y.K. — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000